

POLAND

POLAND

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ГОРМОНОВ ГИПОФИЗАРНО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Сабилова Д.Ш.

Орипов Ф.С.

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13828586>

Актуальность. Имеется достаточное количество и виды химических веществ, используемых в сельском хозяйстве, которые могут оказывать токсическое воздействие на все органы и, в частности, на железы внутренней секреции, прежде всего, как на центральные органы, так и на периферические её части.

Цель: Определить функциональное состояние коркового вещества надпочечниковой железы у матери и в динамике развития потомства при хроническим воздействием пестицидов на организм матери.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились белые половозрелые нерожавшие крысы самки Вистар массой тела 180-200 г, а также полученное от них потомство. Опытные группы крыс самок ежедневно, вплоть до окончания опытов, получали пестициды ламбда-цигалотрин (титан) из расчета 8 мг/кг, или Циракс 25% к.э. из расчета 3,6 мг/кг. Материал для исследований от-потомства всех групп животных получен на 3, 7, 14, 21, 30 и 90 сутки после рождения.

Результаты исследования. Для определения функционального состояния морфофункциональных зон коркового вещества надпочечников нами были определены уровни концентрации кортизола (Кор) и адренкортикотропного гормона (АКТГ) у крыс контрольной и экспериментальных, и проведён сравнительный анализ. Результаты изучения уровня кортизола и аденкортикотропного гормона у контрольных крыс самок при беременности и лактации показало наиболее высокие уровни гормонов на 21 день гестации, и наименьшие показатели до беременности и 21 день лактации. Изучение уровня концентрации кортизола и адренкортикотропного гормона (АКТГ) у самок крыс при беременности и лактации в условиях хронической интоксикации ламбда-цигалотрином показало, что тенденция к постепенному росту к 21 дню гистации и снижению этих гормонов сохраняется как у контрольных животных, однако уровень этих гормонов у экспериментальных животных выше чем у контрольных во всех сроках

исследования от 2% до 16%, и достоверное наибольшее увеличение уровня вышеуказанных гормонов наблюдается на 21 день гестации. Если уровень кортизола увеличился на 14,5%, а уровень аденокортикотропного гормона увеличивается на 16,2%. Такая разница увеличения в сторону АКТГ наблюдается во всех сроках исследования. При хроническом воздействии циракса во время беременности и лактации у самок крыс уровень концентрации кортизола и аденокортикотропного гормона (АКТГ) также имеет тенденцию к постепенному росту к 21 дню гестации и снижению к 21 дню лактации. Уровень этих гормонов у экспериментальных животных достоверно выше, чем у контрольных во всех сроках исследования от 14,6% до 27%, и наибольшее увеличение уровня вышеуказанных гормонов наблюдается на 21 день гестации и 7-14 дни лактации. Уровень кортизола и аденокортикотропного гормона при хроническом воздействии циракса выше даже, чем при воздействии ламбда-цигалотрином. Если уровень кортизола увеличился на 24,4%, а уровень аденокортикотропного гормона увеличивается на 27%. Такая разница увеличения в сторону АКТГ наблюдается во всех сроках исследования.

Выводы. Таким образом, длительное воздействие пестицидов в период беременности и лактации на организм матери вызывает функциональные нарушения в эндокринной системе, в частности в надпочечниках как у матери, следственно так и у потомства. Установлено достоверно значимое увеличение количества кортизола у матерей и потомства экспериментальных крыс на протяжении полного периода наблюдения за опытом.

Использованная литература:

1. Obidovna D. Z., Sulaymonovich D. S. The concept of " healthy lifestyle //In psychological research. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – Т. 3. – №. 06. – С. 53-64.
2. Орипов Ф. С., Эшкабилова С. Т. S100 Оксилининг энергетик ичимликлар билан экспериментал таъсир қилинган ҳайвонлар бош мия пўстлоғи морфофункционал ҳолатини аниқлашдаги ўрни. Ж-л. Биология ва тиббиёт муаммолари. №6 (140) 2022. <https://doi.org/10.38096/2181-5674.2022.6>
3. Орипов Ф. С., Эшкабилова С. Т. Негативное влияние энергетиков на внутренние органы и методы его коррекции. Журнал биомедицины и практики №3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9300-2022-3>

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4. Blinova S. A. et al. Forming neuroendocrine apparatus of lung in ontogenesis //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 65. – С. 05015.
5. Davlatov S. S. et al. Plasmopheresis in the treatment of cholemic endotoxycosis // Academic journal of Western Siberia. – 2013. – Т. 9. – №. 1. – С. 30-31.
6. Штерман С. В., Андреев Г. И. Энергетические напитки сегодня: за и против.// Журнал Ингредиенты для производства пива и напитков.№6 2011год, Часть I УДК 663.6 /8.
7. Yusupova N.A., Oripov F.S., Eshqobilova S.T. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) Influence of energy drinks on individual systems of the human body // DOI:10.9756/INTJECSE/V14I5.899 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 05 2022.
8. Oripov F. S., Kurbanova L. M., Kurbanov X. R. Epithelial barrier of the colon in normal and ulcerative colitis //Open Access Repository. – 2022. – Т. 8. – №. 7. – С. 9-16.
9. Obidovna D. Z., Sulaymonovich D. S. Physical activity and its impact on human health and longevity //Достижения науки и образования. – 2022. – №. 2 (82). – С. 120-126.
10. Obidovna D. Z., Sulaimonovich D. S. Influence of the Mode of Work and Recreation of the Student's Health //International journal of health systems and medical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 3-5.